

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

YOSHLARDA AQLIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUN-MOHİYATI

Soliyeva Gulnigor Muhammad qizi

Buxoro Davlat Universitetining Pedagogika instituti Pedagogik ta'lim fakulteti 1-kurs

INFO:

Qabul qilindi: 27.03.2022
Ko'rib chiqildi: 28.03.2022
Chop etildi: 31.03.2022

Kalit so'zlar: *ilmiy dunyoqarash, intellektual salohiyat, aqliy tarbiya, aql-idrok, aqliy faoliyat*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quvchi yoshlarda shaxsiy intellektual imkoniyatlarni shakllantiruvchi aqliy tarbiyaning bugungi kundagi ahamiyati, aqliy faoliyatga bo'lgan ehtiyojni tarbiyalash, mashhur allomalarning aqliy tarbiya borasidagi pedagogik qarashlari yoritilgan.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mamlakatimizda demokratik jamiyatning shakllanishi inson huquqlari, fuqarolik jamiyati, demokratiya, iqtisodning ijtimoiy yo'nalganligi, insonparvarlashtirish kabi me'yoriy normalar bilan bog'liq. Bu jarayonda bevosita ta'lim-tarbiya sohasi eng dolzarb va muhimligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Yurtimizda tashkil etilgan ta'lim-tarbiya tizimi o'z ichiga bir qancha muhim funksiyalarni jamlagan bir butun yaxlit pedagogik jarayon bo'lib, yoshlarda ilm-fan, texnika va texnologiya sohalari bilan birga boy ma'naviy-ma'rifiy o'tmishimiz, qadriyat va an'analar uyg'unligi, tabiat, jamiyat va ijtimoiy muhit haqidagi tafakkur va dunyoqarashni shakllantiradi.

Inson, dunyo, aql-idrok va ma'naviyat bir-biriga bog'liq tushunchalardir. Dunyo dunyo bo'libdiki, unda borliqning eng mukammal mavjudoti bo'lmish inson o'z aql-zakovati yordamida o'zini va atrof-muhitni anglashga, yashashdan maqsadi, hayotning ma'nosi nimaligini bilishga intilib

keladi. Bu uning aqliy faoliyatga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojidir. Ana shu ehtiyoj tufayli insonda ilmiy dunyoqarash shakllana boradi. Inson o'z hayoti va faoliyatini mazmundor va samarali tashkil qilishi uchun avvalo, o'zini o'rab turgan borliqni bilishi, yuksak aql, chuqur mulohaza va tajriba egasi bo'lishi lozim. Bunda aql tarbiyasi axloqiy tarbiya bilan uzviy holda olib borilishi maqsadga muvofiqdir. Zero, faylasuf Suqrot ham o'z ta'limotida ilgari surishicha, aql bilan axloq o'rtasida ziddiyat bo'lishi mumkin emas. Hunardan yaxshiroq, ilmdan ulug'roq narsa yo'q. [1] Darhaqiqat, aqlli kishi axloqli bo'lsagina xalqiga, mamlakatiga, yor-u do'stlariga naf keltiradi.

Insonni ulug'lash, uning qadriga yetish, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodni aql-idrokli, odobli qilib tarbiyalash, ularni kamolotga yetkazish borasida respublikamizda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev yosh avlod tarbiyasi haqida alohida to'xtalib: "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgarayapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim-yoshlar. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan", -deya ta'kidlaydilar. [2]

Aqliy jihatdan sog'lom qilib tarbiyalangan inson o'z ustida ko'proq ishlashga, bilimlarini rivojlantirishga, har bir fikrni keng mulohaza va mushohada qilishga intiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, aqlni to'g'ri ishlatgan kishi hayotida faqat ezgulik qiladi va o'zi ham ezgulik ko'radi. Shu sababdan, nafaqat bugungi kunda, balki yoshlarimiz kelajagi uchun ham eng dolzarb va muammoli holat bu aqliy tarbiya jarayonidir. Bugungi kunda tarbiyaning ushbu turini to'g'ri yo'lga qo'yish va yanada takomillashtirish bo'yicha, xususan ta'lim-tarbiya sohasida ko'plab o'zgarishlar bo'lmoqda. Jumladan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida: "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat". Bulardan biri sifatida aytish mumkinki, 2022-yil 20-yanvar kuni "Zakovat" intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy-ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida "gi qaror qabul qilindi. Bundan tashqari 2022-2023-yillarda intellektual o'yinlarning respublika bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan talaba yoshlar uchun "Zakovat" stipendiyasi joriy etiladigan bo'ldi. Bu esa yoshlarimizning intellektual salohiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ma'rifatparvar alloma Abdulla Avloniy inson aql-zakovati va ma'naviy kamolotining yo'llari ustida to'xtalib: "Ilm dunyoning izzati, oxiratning sharofatidir. Ilm inson uchun g'oyat muqaddas bir fazilatdir, zeroki, ilm bizga o'z ahvolimizni, harakatimizni, oyna kabi ko'rsatadi, zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o'tkir qilur, ilmsiz kishi esa mevasiz daraxt kabidur", -degan so'zlari bilan aqliy tarbiyaning kelajak avlodlar hayotida tutgan beqiyos o'rnini ko'rsatadi. Yana shuni aytib o'tish lozimki, Avloniyning fikricha, sog'lom fikr, yaxshi axloq, ilm-ma'rifatga ega bo'lish uchun badanni tarbiyalash zarur. Chunki o'qimoq, o'qitmoq va o'rgatmoq uchun inson sog'lom bo'lmog'i lozim. [3]

Aqliy tarbiya shaxsda ilmiy bilimlar va ilmiy dunyoqarashni shakllantirish jarayoni bo'lib, tarbiyaning ushbu turi natijasida insonda bilimdonlik, tezkor fikrlash, kreativlik, keng dunyoqarash, tasavvur boyligi kabi aqliy sifatlar namoyon bo'ladi. Aynan bugungi davrda ham har bir shaxsning aqliy-intellektual salohiyati va imkoniyatlarini kengaytirish, ijodiy tafakkur va geniallik xususiyatlarini

yanada rivojlantirish har bir pedagog oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Shu o'rinda, buyuk allomalarimizning boy ma'naviy merosi bizga ulkan tayanch bo'lib xizmat qiladi. Abu Nasr Forobiy shunday yozadi: "Aqlli deb shunday kishini aytamizki, unda o'tkir zehn, idrok bo'lishi bilan birga u fazilatli ham bo'lsin. Bunday kishi o'zining butun qobiliyati va idrokini yaxshi ishlarni amalga oshirishga, yomon ishlardan o'zini saqlashga va tortishga qaratgan bo'lmog'i lozim. Shunday odamnigina aqlli va butun fikr yurituvchi deb atash mumkin".[4] Demak, allomaning ushbu fikrlaridan bilish mumkinki, inson ongi, tafakkuri va ma'naviyati tufayli butun borliqda mukammallik va ustunlikka egadir. Shuning uchun ham aql inson uchun g'oyat oliy ne'matdir. Aql bilan ilm-ma'rifat egallanadi, kasb hosil qilinadi, dunyo sirlari o'rganiladi.

Shuni aytib o'tish joizki, aql-idrok jihatdan yetuk bo'lmagan inson hech qachon o'zligini, o'z Vatani, o'z xalqini, dinini anglab yetolmaydi, o'zligini anglamagan inson esa manqurtga aylanib qoladi. Bu esa har bir millatning ertangi porloq kelajagi halokatidir. Biz pedagoglarning asosiy vazifamiz esa bu halokatni oldini olgan holda, ma'nan yetuk, aqlan barkamol, yurt kelajagi uchun qayg'uradigan, elim deb, yurtim deb yonib yashaydigan komil insonlarni jamiyatga yetkazib berishdir. Bu haqda 1-Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganlaridek: "Ilm, ma'rifat biz uchun bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q, yo'qotmaydi ham. Aql-zakovatli, yuksak ma'naviyatli kishilarni tarbiyalay olsakkina oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erisha olamiz".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pedagogika tarixi. A.Zunnunov, M.Xayrullayev, B.To'xliyev, N.Hotamov, T."Sharq" nashriyot-matbaa konserni, 2000. 175-176-b.
2. Sh.M.Mirziyoyev. "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash-davr talabi" mavzusiga bag'ishlangan anjuman nutqi, Toshkent 2017, 15-iyun
3. Pedagogika. O'.M.Asqarova, M. Xayitboyev, M.S.Nishonov, T. "Talqin" -2008, 145-150-b.
4. Pedagogika. N.G'aybullayev, R.Yodgorov, R.Mamatqulova, Q.Toshmurodova, T. 2000.